

PENGEMBANGAN KARTU BANGUN RUANG BERBASIS AUGMENTED REALITY

Siti Nur Asmah¹, Dewi Ismu Purwaningsih²

¹Pendidikan Matematika, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
Jalan Parit Derabak A Yani II, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia

²Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat
Jalan Parit Derabak A Yani II, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia

¹e-mail: sitinurasmah@unukalbar.ac.id

Submitted
2023-03-12

Accepted
2023-05-01

Published
2023-06-16

Abstrak

Tujuan penelitian adalah mengembangkan kartu bangun ruang berbasis *augmented reality* (AR). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan model ADDIE yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi. Produk divalidasi oleh empat orang ahli yang terdiri dari dua orang ahli materi dan dua orang ahli media. Uji coba produk dilakukan pada 28 siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Pontianak. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah angket yang terdiri dari angket kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kartu bangun ruang berbasis AR layak digunakan berdasarkan hasil uji kelayakan dari ahli media dan materi serta praktis dan efektif berdasarkan hasil uji coba. Berdasarkan hasil uji kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan, disimpulkan bahwa kartu bangun ruang berbasis AR layak, praktis, dan efektif untuk disebarluaskan.

Kata Kunci: *augmented reality*; kartu bangun ruang; konsep bangun ruang.

Abstract

The research aimed to develop an augmented reality (AR)-based spatial card. The research method used the ADDIE research and development model which consists of analysis, design, development, implementation, and evaluation. The product was validated by four experts consisting of two material experts and two media experts. Product trials were conducted on 28 grade VIII students of SMP Negeri 5 Pontianak. The data collection tool used a questionnaire consisting of a feasibility, practicality, and media effectiveness questionnaire. The results of the research showed that AR-based spatial cards were feasible to use based on the results of due diligence from media and material experts and practical and effective based on the results of the trials. Based on the results of the feasibility, practicality, and effectiveness tests, it was concluded that AR-based spatial cards were feasible, practical, and effective for dissemination.

Keywords: *augmented reality; constructing space card; constructing space concept.*